

KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLASH FAOLIYATIDA HAMKORLIK TEXNOLOGIYARIDAN FOYDALANISH

To'rayeva. G. T

Toshkent davlat pedagogika universiteti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115464>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari kompetentli yondashuv asosida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kompetentli yondashuv, ta'lim, mustaqil ta'lim, tashkilotchilik qobiliyati, kompetensiya, zamonaviy yondoshuvlar.

Tajriba-sinoval ishlarning asosiy bosqichlari:

I. Tajriba-sinovni tayyorlash bosqichi davomidagi ishlar Tajriba-sinovning muammosi, predmeti, ob'ekti, maqsadi, vazifalari va farazini aniqlash; matematikaga o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini takomillashtirishning kasbiy kompetensiyalarining shakllanganligini tavsiflaydigan mezonlarni ajratish; Tajriba-sinovning qancha vaqt davomida o'tkazilishini aniqlashdan iborat bo'ldi.

II. Tajriba-sinovni o'tkazish bosqichi davomida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishning kompetentli yondashuv asosida matematikaga o'qitish jarayonida mustaqil ishini tashkil qilishning nazariy modelini talabalarning qayta ishlari natijalarini kuzatish, nazorat kesimlari, testlar va tahlil qilish yordamida Tajriba-sinoval ishlarning kechishini nazorat qilish ishlari amalga oshirildi. Ushbu bosqichda talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishning mustaqil matematik ta'lim olish jarayonida kasbiy kompetensiyalarining strukturaviy elementlarining shakllanganligi matematika fanlariga uch pog'ona bo'yicha (kognitiv, foliyat, kontekstli) chegara va yuqori darajada o'qitishning har bir kursida filialdan qat'iy nazar o'qitishning sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi monitoring qilindi, olingan natijalar qayta ishlandi va tahlil qilindi.

Natijalarni umumlashtirish bosqichi Tajriba-sinoval ishdan olingan natijalarning tahlili, kompetentli yondashuv asosida matematikaga o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishning mustaqil ishlarinitashkil qilishning ishlab chiqilgan nazariy modelining samardorli haqidagi xulosalarni, natijalarni tizimlashtirish va umumlashtirishni o'z ichiga oldi.

Pedagogik tajriba-sinovni tayyorlash uning muammosi, predmeti, ob'ekti, maqsadi, vazifalari va farazini aniqlashdan boshlandi.

Pedagogik tajriba-sinov hal qilishi zarur bo'lgan muammo: talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishni mustaqil ishni tashkil qilishning nazariy modeli asosida matematikaga tayyorlash o'qitish.

Tajriba-sinovning asosiy g'oyasi shundan iboratki, agar talabalarni matematikaga o'qitishda mustaqil ishlarni tashkil qilishning biz ishlab chiqqan modeli qo'llanilsa, talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishning mustaqil matematik ta'lim olishining muammosi hal qilinadi. Kompetentli yondashuv asosida asosida matematikaga tayyorlash jarayonida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishning mustaqil ishini tashkil etishning ishlab chiqilgan nazariy modeli tajriba-sinov ishlarining predmeti hisoblanadi [1,2].

Shunday qilib, o'tkazilgan Tajriba-sinovning natijalari talabalarning mustaqil ishlash faoliyatifaoliyatini takomillashtirishning mustaqil ishlarini matematika fanini o'qitish jarayonida kompetentli yondashuv asosida tashkil etishning ishlab chiqilgan nazariy modelining samaradorligini isbotlaydi.

REFERENCES

1. To'raeva. G. T. - Toshkent davlat pedagogika universiteti izlanuvchisi. Bo'lajak pedagog talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini takomillashtirish//Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2023/7-son.. Toshkent 2023y- B.231-235.
2. Turaeva Gavkharbonu Talibjonovna.- Organization of independent work of students in the process of teaching mathematics on the competence-based approach// Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 8 august 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz. P.167-171.